

LA VIRGEN DE ZAPOPAN Y LA EPIDEMIA DE VIRUELA DE 1734 EN EL OBISPADO DE GUADALAJARA

Alejandro Quezada Figueroa.^{a,1,**}

^aDoctor en Historia Iberoamericana. Universidad de Guadalajara. email: alejandro.quezada9824@academicos.udg.mx

Resumen

Este texto se desprende de un estudio más amplio y del que forma parte la reciente publicación del tomo 123 de la revista Estudios Jaliscienses de El Colegio de Jalisco y tiene como intención presentar un análisis detallado, formulado con base en la metodología de la demografía histórica sobre la (hasta ahora desconocida) viruela de 1734 que asoló el obispado de Guadalajara y en específico las regiones de los Altos y Centro (las más afectadas). Así mismo, se evidencia la manera en la que el recuerdo de esta epidemia ha permanecido oculto doscientos ochenta y siete años detrás de una celebración que año con año se realiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que involucra cultural y devocionalmente a una región mucho más amplia y que desde el pasado 28 de noviembre de 2018 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: La romería de la Virgen de Zapopan, imagen que ostenta desde 1734 el patronazgo contra tempestades, rayos y epidemias y desde el siglo XX el título de Patrona del Arzobispado de Guadalajara así como el de reina y madre de Jalisco, entre otros. Es así que el lector encontrará en estas líneas el intento de edulcorar las técnicas duras y numéricas de la demografía histórica con las de la historia cultural a través de las representaciones que se involucraron en el origen tan peculiar de la romería de la Zapopana.

Palabras Clave: Virgen de Zapopan, Jalisco, Nueva Galicia, Guadalajara, Viruela, Obispado de Guadalajara, Demografía histórica, Romería.,

1. Introducción

Dentro de la Basílica de Zapopan, en la sala en donde se encuentra el Señor del Sacromonte, existe un texto antiguo, muy amarillo, titulado “Breve Historia de Nuestra Señora de Zapopan” enmarcado y colgado de uno de los gruesos muros que custodian la imagen del Nazareno, en este texto (seguramente decimonónico) se explica brevemente parte de la historia de los títulos que posee Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan y el cual dice lo siguiente con respecto a su patronazgo sobre Tempestades, Rayos y Epidemias:

“Asolada Guadalajara por la peste, el Sr. Obispo Dn . Nicolás Carlos Gómez de Cervantes dio y refrendó en 1734 el decreto que concedía la traída, procesiones y visitas de la Zapopanita a la ciudad, capital del Nuevo Reino de Galicia (Guadalajara).

Cuando notaron el cabildo y la Real Audiencia el milagro de que llegando Ella(sic) a cada barrio, al punto cesaba la peste, entonces determinaron jurarla PATRONA CONTRA RAYOS, TEMPESTADES Y EPIDEMIAS” ¿Cuál fue esa “peste” que dio origen a la Romería de la Virgen de Zapopan y cómo es que este proceso cultural encuentra sus raíces en otro proceso demográfico y vírico paralelo como lo es una epidemia? Una romería que año con año se ha celebrado desde 1734, el mismo año en el que se le otorgó el patronato sobre las tempestades, rayos y epidemias a Nuestra Señora ¿cuál fue realmente esa enfermedad?

La viruela en el virreinato de la Nueva España

Es bien sabido y sería redundante escribir acerca de lo que muchos historiadores han señalado anteriormente en torno a que el encuentro entre Europa y América generó la primera “globalización y homogeneización” viral del planeta (McCaa, 1999).

Posterior a la conquista militar del imperio mexicano se conocieron enfermedades que hasta ese momento habían sido des-

*Sometido : 24/09/2021 Publicado: 30/12/21.

DOI: 10.5281/zenodo.5874210

** Autor en correspondencia.

Correo electrónico:

email: alejandro.quezada9824@academicos.udg.mx (Alejandro Quezada Figueroa.)

conocidas tanto de un lado del Atlántico como del otro. En las Indias, este encuentro generó el debilitamiento de la población indígena debido a una serie de epidemias que se suscitaron no solo en el siglo XVI, sino que abarcaron los trescientos años en que existió la Monarquía Católica sobre tierras americanas.

A estas enfermedades, los naturales les llamaban *cocoliztli* el cual es en nahuatl el sinónimo a peste o pestilencia (Malvido y Viesca, 1985). Dichas enfermedades generaron cambios estructurales en la sociedad, la economía y la demografía de los virreinos españoles, dentro de las afectaciones demográficas a posteriori del embate de las *cocoliztli* encontramos lo que Malvido llamó “generaciones huecas” (pp. 24-25); es decir, que se perdían la gran mayoría de miembros de una generación entera, de este tamaño era el impacto de las epidemias virreinales.

Dentro del concepto de *cocoliztli* se englobaron múltiples padecimientos que poco o mucho guardaban relación entre sí, se ha señalado que el concepto *cocoliztli* pudo designar tanto al sarampión como a la viruela y también al terrible *matlazahuatl* o tifo exantemático (Malvido y Viesca, 1985, p. 27). Es con la llegada de los europeos a las tierras que posteriormente serán conceptualizadas como “América” e “Indias” que hace aparición por primera vez la viruela en estas tierras.

En 1520 arriba Panfilo de Narváez a Zempoala, en las cercanías del recién fundado puerto de Veracruz, llega comisionado a arrestar a Hernán Cortés por ordenes de Diego Velázquez de Cuellar gobernador de Cuba, no arriba solo sino que lo hace con varios esclavos africanos, entre ellos venía Francisco, quien pasó tristemente a la historia americana como el primer portador del virus *Orthopox*, el cual es el agente patógeno que provoca la viruela.

En 1734 Voltaire al reflexionar acerca de la inoculación contra la viruela señaló :

De cada cien personas en el mundo, sesenta al menos tienen la viruela; de esas sesenta, veinte mueren en sus años más favorables y veinte conservan para siempre huellas enfadadas; así pues, una quinta parte de los hombres son muertos o afeados ciertamente por esta enfermedad. De todos los que son inoculados en Turquía o en Inglaterra, ninguno muere, si no está enfermo y condenado a muerte por otra causa; nadie queda marcado; ninguno tiene la viruela por segunda vez, en el supuesto de que la inoculación haya sido perfecta. (Voltaire, 1976)

La reflexión realizada por Voltaire nos da un parámetro de lo mundial que era para ese año la viruela, que era una realidad que afectaba ni más ni menos que a la quinta parte de la humanidad y de la cual ya tomaban cartas en el asunto tanto turcos como ingleses mediante la inoculación la cual según Voltaire, era vista como algo negativo en las sociedades católicas y ortodoxas, y no duda en criticar esta situación.

David Carbajal por su parte hace el señalamiento de que a lo largo del período virreinal la viruela azotó a la Nueva España por lo menos durante diecisiete ocasiones, siendo el siglo

XVIII el período en el cual se concentraron más los episodios epidémicos con un total de siete (Carbajal, 2016, p.35), en el conteo realizado por el autor no se contempla la epidemia de 1734, con la que se sumarían ocho períodos epidémicos para el siglo XVIII. Tanto Voltaire como Carbajal señalan que los efectos secundarios de la enfermedad para quienes lograban sobrevivir no era nada favorecedor al quedar marcados con grandes cicatrices en el rostro o incluso con ceguera.

La viruela de 1734 en el obispado de Guadalajara

Durante los meses que corren de abril de 1734 a enero de 1735 en el Real de Minas de San Gregorio Mazapil, el cual pertenecía eclesiásticamente al obispado de Guadalajara, el Bachiller Bartolomé José González e Hidalgo, cura parroquial del lugar asentó como causantes de la gran mayoría de fallecimientos de los feligreses como “muertes por las viruelas” los cuales en su mayoría eran españoles americanos de las haciendas de Canutillo, de Guadiana y de los pueblos de San José de Guatemala y San Juan de Bonanza, sujetos a su parroquia (González, 1734).

Situación similar sucedió en la parroquia de Tepatitlán durante el año de 1735 (Archivo Parroquial de San Francisco de Asís de Tepatitlán, 1735). En Compostela desde los últimos meses de 1733 hasta 1739 existe un ascenso de las defunciones las cuales se fueron alternando entre viruelas los primeros años, “calenturas” y por último tabardillo en el período más crítico (Archivo Parroquial de Santiago de Compostela, 1663-1797).

En el pueblo de Jala, Fray. Miguel Villegas en 1736, escribió en el libro de defunciones .^{en} este año fallecieron 35 párbulos indios por enfermedad en Jala”, enfermedad que desde 1735 había sido registrada como “viruelas” (Villegas, 1736). En Tala en 1734 la gran mayoría de muertes (las cuales superaban con creces los diez años anteriores) fueron catalogadas como causadas por fiebres, vómitos y viruelas (Archivo Parroquial de San Francisco, 1697-1761).

Para los casos de Zapopan y de Guadalajara las muertes se alzan dramáticamente durante los últimos meses de 1734 y primeros de 1735, sin embargo los párrocos respectivos no anotaban la causa de la muerte.

En la capital de la Nueva Galicia aumentan los moribundos que alcanzan a testar y en ambas poblaciones se incrementan los difuntos que alcanzaron a recibir los santos óleos; ambas situaciones con indicadores de que las personas se encontraban seguramente en una situación crítica y que les daba tiempo de dejar las cosas arregladas, tanto terrenal como espiritualmente

¹Utilizaremos este concepto, ya que ni el de “criollo” ni el de “gachupín” fue encontrado jamás en nuestras fuentes de archivo, tanto parroquiales como diocesanas, y sí el de “españoles” diferenciándose con los originarios de España a quienes asentaban como “españoles peninsulares”. Si bien el adjetivo de “americano” lo encontramos hasta el gobierno del obispo Cabañas en el ocaso del XVIII, por cuestiones de practicidad en el entendimiento conceptual lo aplicaremos en nuestros sujetos de estudio.

Figura 1: Elaboración del Ing. Héctor Francisco Flores, con base en las actas sacramentales de las parroquias del obispado de Guadalajara, oct. 2019.

antes de la muerte.

Entre estas personas encontramos al obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, de quien en su partida de defunción se señala que murió el 6 de noviembre de 1734, sepultado el día 9 y que logró testar ante el escribano Juan García de Argomaniz el 29 de octubre, recibiendo todos los sacramentos antes de morir (Archivo Parroquial del Sagrario de Guadalajara, 1730-1759), a diferencia el indio Felipe Doroteo Delgado en Zapopan, quien murió unos días después que el obispo el 25 de noviembre de 1734 y quien “no recibió sacramentos por que murió de repente” (Camarena, 1734) según anotación del párroco Pedro Antonio de Camarena.

Garibi Rivera y Martínez González romantizan la muerte del obispo señalando que “presintiendo el Ilmo Sr. Gómez de Cervantes que el sol de su vida se acercaba ya a su ocaso, creyó conveniente otorgar, de acuerdo con la costumbre de la época su testamento público” (Dávila, 1963, p. 519) o que “presintiendo su fin, el señor Gómez otorgó poder para testar” (Martínez, 2016, p. 59).

Realmente encontramos que las condiciones de la muerte de Gómez de Cervantes forman parte de una ola de defunciones muy alta vivida en la ciudad de Guadalajara y su comarca (Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco entre otros) dentro de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1734 de los cuales el punto más alto es alcanzado precisamente a finales de octubre y principios de noviembre.

Tenía tres días de haber sido sepultado el obispo Gómez de Cervantes cuando el Deán y el Cabildo Catedralicio de Guadalajara en sede vacante concedió el patronazgo a la Virgen de Zapopan contra tempestades, rayos y epidemias, esto el 12 de noviembre de 1734 (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, 1734).

Si comparamos este acto con el comportamiento demográfico

co presentado en el periodo podemos observar una acción de suma importancia por parte de la Iglesia Católica ante una calamidad que se venía consolidando meses atrás y de la cual el obispo ni más ni menos acababa de ser víctima.⁽²⁾

La Virgen de Zapopan, Patrona contra rayos, tempestades y epidemias

En 1734 a Guadalajara llegó una epidemia de viruela. Cientos de personas murieron y muchas otras se contagiaron. Ante esta situación el obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes mandó traer la imagen venerada en la villa de Zapopan, distante a escasos nueve kilómetros de la capital neogallega, ya que para ese entonces había trascendido entre la gente lo que consideraban los indígenas una realidad, que la imagen de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan era sumamente milagrosa.

2

No era la primera vez que la Zapopana visitaba suelo tapatío. En 1691 acaecieron sucesos parecidos a los de 1734, una terrible epidemia asoló a la ciudad, acompañada de fuertes trombas, rayos y tormentas, todo esto aderezado por estrepitosos temblores de tierra, la calamidad se había cernido sobre Guadalajara y su región.

Don Juan de Santiago León y Garavito, a la sazón décimo cuarto obispo de la mitra tapatía, ante la desesperación de su feligresía decidió traer a la ciudad la imagen de Santa María de la O venerada en la villa de Zapopan, la cual era ya famosa por ser milagrosa y taumatúrgica entre los indígenas zapopanos. Nos dice el testimonio que con la presencia de la imagen en Guadalajara se produjo que poco a poco la enfermedad fuera desapareciendo de la totalidad del territorio.

“El 18 de diciembre se celebraba en España la fiesta mariana de la ‘espera del parto’ (Expectatio Partus), establecida en esa fecha por el décimo Concilio de Toledo (656). A esa fiesta se le llamaba ‘Santa María de la O’ porque después de rezar la oración de la tarde (Vísperas, ver: Liturgia de las Horas), el coro sostenía una larga ‘O’. Esta representaba la gran expectación del universo por la venida del Mesías. La ‘O’ expresa actitud de maravilla, expectativa y esperanza por la venida del Mesías (Tamayo, Mart. Hisp., VI, 485)” (Aciprensa, s/f).³

²No fue el primer mitrado en morir a causa de una epidemia, en abril de 1721 murió Manuel de Mimbela, antecesor inmediato de Gómez de Cervantes, víctima de una fuerte epidemia que asoló a la ciudad, la cual cabe señalar, permanece también en el olvido historiográfico (Martínez, 2016, p. 55).

³“Se contaron nueve días del dicho presente mes continuando las religiosas las misas y rosarios, salves y letanías y procesos que se han celebrado y ejecutado en dicha Santa Iglesia Catedral repitiendo las rogativas y súplicas para la salud de los enfermos de esta ciudad y temblores de tierra que se han experimentado en ella (...) la Gran Señora salió de esta ciudad y algunos días antes era público y notorio en ella que ya había acabado la enfermedad pestilente y que los enfermos eran ya muy pocos y fuera de riesgos, y así mismo que todo el tiempo que la santísima imagen estuvo en la ciudad no hubo ya más temblores de tierra” (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara A, 1734).

Cabe señalar que el documento hace explícito que la de 1691 fue la primera visita oficial de la Virgen de Zapopan a Guadalajara, suceso que no volvió a acontecer sino hasta 1734.

En este año se sucedieron una serie de acontecimientos de igual forma calamitosos para el pueblo tapatío tanto naturales como epidémicos. Desde los meses de mayo y junio cayeron en Guadalajara terribles trombas acompañadas de tormentas eléctricas como nunca se habían visto.

Gómez de Cervantes comenzó el proceso para declarar Patrona contra Tempestades y Rayos a la Virgen de Zapopan desde junio de 1734, por lo cual ordenó se recabasen testimonios de milagros hechos por la Sagrada Imagen y así poder argumentar su posicionamiento (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara C, 1734); sin embargo, conforme van pasando los meses llegamos a septiembre cuando al título de tempestades y rayos se le añadió el de epidemias (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara D, 1734), lo cual es lógico al revisar la gráfica de estacionalidad de ese año ya que las muertes por viruela comienzan a finales de agosto.

Ante esta situación, con calamidades naturales y ahora con el comienzo de una enfermedad el pueblo tapatío vio como insuficiente únicamente la declaratoria del patronazgo de la imagen, sino que pidió de nuevo la presencia de la Zapopana en su ciudad, ante lo cual Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, emulando las acciones tomadas por su antecesor el obispo Garabito cuarenta y tres años atrás, decidió mandar traer a la Virgen de Zapopan de nuevo a Guadalajara (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara E, 1734).

4

Como vimos con anterioridad, Gómez de Cervantes no alcanzó a jurar a la Virgen como Patrona contra Rayos, Tempestades y Epidemias, sino que lo hizo el Ayuntamiento y el Cabildo Catedralicio tres días después de su entierro, en una solemnidad celebrada en el Palacio del Ayuntamiento el 12 de noviembre de 1734 (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara F, 1734).

Asimismo queremos resaltar cuando se menciona “de esta y otras epidemias” es decir, estaban en medio de una contingencia de salud. En el acta de juramentación del 12 de noviembre se decreta que es a partir de esta fecha que año tras año se llevase a la Zapopana a Guadalajara, desde el 12 de junio, sin embargo

⁴“Por haberse experimentado en esta Ciudad, muchos años ha, y siempre en los tiempos regulares de las aguas, formidables tormentas que con sus rayos han muerto a muchos, horrorizando y atemorizando a toda la república, pero muy especialmente en este corriente año en que en el día veinte y seis de junio como a las cinco de la tarde, puesta una espantosa nube despidió dos consecutivos rayos a la torre del convento del señor de San Juan de Dios, quitándole la vida el primero a Agustín de Estrada que estaba guisando con rogativas sus Campanas, el segundo al R. Pe.Fr. Bernardo Izanguerri, presbítero religioso del dicho convento y de la sagrada orden, que como capellan de ese hospital ocurrió a administrarle el santo sacramento de la extremaunción (a De Estrada), suceso y acontecimiento que por su naturaleza causo gran impacto” (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara B, 1734).

en ese entonces no visitaría todas las parroquias de la ciudad y cercanas.(6)

5

En el acta de juramento encontramos por tanto, la institucionalización de la Romería de la Virgen de Zapopan, que a partir de este año se celebra hasta la fecha, con adecuaciones en cuanto al formato original en el que el Cabildo Catedralicio decidía cuando debía regresar a su Santuario la Virgen zapopana, ahora ese retorno se hace hasta el día 12 de octubre y no visita un solo templo (el de Santa Teresa) sino todas las parroquias de la ciudad.

Es interesante encontrar que este peregrinaje de la Virgen año con año tiene sus raíces en las crisis causadas por las terribles trombas, las tormentas eléctricas y la epidemia de 1734.A continuación, procedemos a explicar esta epidemia con base en la demografía histórica.

Frecuencia

En este apartado analizaremos los años que van de 1730 a 1735 exclusivamente para así interpretar a la viruela y conocer sus particularidades. Recordemos que la frecuencia representa el análisis anual por separado de un periodo determinado, el cual nos permite conocer el comportamiento de un fenómeno epidémico a manera a largo plazo.

Año	Totales
1730	2346 (13.02%)
1731	2185 (12.12%)
1732	2288 (12.70%)
1733	2749 (15.25%)
1734	2881 (16.00%)
1735	3049 (16.94%)
1736	2518 (13.97%)
Totales	18.016 (100%)

Figura 2: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por las 77 parroquias del obispado de Guadalajara.

En la figura 3 podemos observar que los años de 1730 a 1732 es un periodo de estabilidad pero es a partir de 1733 que la curva de defunciones comienza a crecer hasta alcanzar su nivel más alto en el año de 1735, para de nuevo descender en

⁵“Asignaban y asignaron, para la publicación de dicha jura el día del 14 del corriente mes, y para la venida de que ha de hacer todos los años la Soberana Imagen de su Santuario a esta Ciudad el día 12 de junio víspera del Sr. San Antonio de Padua, para que el día 13 por la tarde se traiga en pública y solemne procesión de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús a esta Catedral según y en la forma que se ha practicado las veces que se ha traído para implorar su favor y patrocinio; reservando como se reserva la asignación de día para la restitución o vuelta que ha de hacer a su Santuario dicha imagen por no poderse prevenir la necesidad que puede haber de que se mantenga en esta ciudad” (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara G, 1734.)

Figura 3: Frecuencia de las defunciones en el obispado de Guadalajara 1730-1736.

1736, el cual puede considerarse un “año oasis” en medio de la viruela que desaparece a finales de 1735 y el matlazahuatl que a partir de 1737 comienza su periodo crítico con más de cuatro mil muertes para ese año.

Estacionalidad

Para el análisis del impacto mensual hemos seleccionado exclusivamente los años en los que por medio de la frecuencia pudimos percatarnos fueron los más afectados: 1734-1735. Durante los dos años de afectación la mayor cantidad de defunciones las encontramos durante abril y mayo, teniendo un repunte durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, es decir las dos épocas del año con más calidas y más frías.

Figura 4: Estacionalidad de la viruela en el obispado de Guadalajara 1734-1735.

Defunciones por género

El total de defunciones registradas entre 1734 y 1735 fue de 5930, de los cuales 2804 fueron hombres y 3126 mujeres. Trejo Moreno encuentra que también es el de las mujeres el sector más afectado durante la epidemia de viruela en la parroquia del Sagrario de la ciudad de México entre 1797 y 1798 y sostiene la hipótesis de que morían más “debido a los trabajos de parto y por ser quienes atendían a los enfermos” (Trejo, 2016).

Otro caso en el que encontramos en las mujeres al grupo más vulnerable durante una crisis epidémica generada por la viruela es en Campeche durante la epidemia de viruela de 1855 (Alcalá, 2013), quien sostiene que es debido al trabajo en el hogar que se tiene más contacto con factores de riesgo como fluidos corporales o ropa infectada. Consideramos que la razón de fondo de esta situación estriba en el hecho de que las propias características del virus hacen más proclive a enfermar a la mujer que al hombre, dada la repetición de casos en los que como hemos visto ha sido el grupo más vulnerable durante las contingencias de viruela.

Figura 5: Defunciones por género durante la epidemia de viruela 1734-1735. Elaboración propia con datos de los Archivos parroquiales del obispado de Guadalajara.

Calidad Étnica

Tras la revisión de las actas, podemos reconstruir la gráfica y tabla de calidades étnicas, encontrando que fue la población española la más afectada al ser el grupo más golpeado, y si lo comparamos con la de géneros encontramos que fueron las mujeres españolas las más perjudicadas. ¿Por qué la viruela le afecta más a la población española americana que a la indígena a diferencia de lo que pasó en el matlazahuatl del 38?

La respuesta a esta pregunta queda abierta ya que consideramos no contar con los elementos suficientes para responderla, esperando puedan existir más investigaciones que puedan desentrañar este misterio, el cual consideramos puede encontrar respuestas más fáciles en obras de ciencias biológicas que en historiográficas, pero consideramos que el hecho de plantear la situación es ya un buen aporte.

VIRUELA DE 1734-1736 POR CALIDAD ÉTNICA

Figura 6: Elaboración propia con datos de las 77 parroquias del obispado de Guadalajara.

Los Altos neogallegos y la región de Guadalajara: la zona afectada

La viruela de 1734-1735 estuvo muy focalizada, siendo la region alta y la inmediata a la capital donde se resintieron sus efectos. Las parroquias mas afectadas fueron las del Sagrario Metropolitano de Guadalajara, Zapopan, San Juan de los Lagos, Santa Maria de los Lagos, Tepatitlan, Nochistlan, Jalostotitlan, Zapotlanejo, el Real de Asientos, Tlaltenango, Charcas y Mazapil.

En las parroquias de las regiones Norte, Valles y Sur por ejemplo no se registra ningún caso de alteración a las curvas normales de nacimientos y defunciones (a excepción del pueblo de Tala) así como tampoco se asentaron partidas relativas a muertes causadas por viruela, lo mismo es el caso de Monterrey y Linares donde solamente se tiene una sobremortalidad entre 1738 y 1739 debido a que grupos de indigenas chichimecas entraron periodicamente a saquear la ciudad asesinando a varias personas que oponian resistencia (Archivo Parroquial de San Felipe de Linares, 1729- 1762).

Para conocer el impacto demográfico de la viruela aplicaremos los indices Panta-Livi Bacci y de Dupaquier. El indice de Dupaquier es considerado uno de los mejores para calcular el grado de afectacion de crisis demograficas propuesto por Jaques Dupaquier y utilizado por investigadores como Lilia Oliver para el caso de Guadalajara (Oliver, 2005) o Juan Javier Pescador en la parroquia de Santa Catarina de Mexico (Pescador, 1992) .

El Panta-Livi Bacci el cual nos muestra la intensidad de la crisis de mortandad de un periodo de once años y mas especifico que el Dupaquier al tomar en cuenta cinco años posteriores al periodo o año de crisis. Complementados podemos ampliar nuestra interpretacion.

Lugar	Año	Dx	Mx	Sx	Intensidad	Magnitud	Categoría
Guadalajara	1734	462	139.	24.06	13.39	4	Crisis Mayor
	1735	-	6				
Zapopan	1734	268	96.7	9.86	17.37	5	Supercrisis
San Juan de los Lagos	1735	100	60	13.50	2.96	2	Crisis Media
Santa Maria de los Lagos	1735	226	152.	23.56	3.12	2	Crisis

Figura 7: Índice de Dupaquier. Viruela de 1734-1735 en el obispado de Guadalajara.

6.

Lugar	Año	Dx	Mx	Sx	Intensidad	Magnitud	Categoría
los Lagos			4				Media
Aguascalientes	1735	261	129.	53.90	2.44	2	Crisis Media
			1				
Tepatitlán	1735	133	50.3	14.55	5.68	3	Crisis Fuerte
Mazapil	1735	118	67.7	26.91	1.86	1	Crisis Menor
Nochistlán	1735	170	33.1	7.5	18.2	5	Supercrisis
Jalostotitlán	1735	158	87.5	12.58	5.60	3	Crisis Fuerte
Charcas	1736	112	43.9	24.69	2.75	2	Crisis media
Zapotlanejo	1735	50	16.9	8.06	4.10	3	Crisis Fuerte
Tlaltenango	1733	133	20.2	12.53	9.00	4	Crisis Mayor
Real de Asientos	1732	188	61.9	12.29	10.26	4	Crisis Mayor

Figura 8: Elaboración propia, con base en los datos de las parroquias más afectadas del obispado de Guadalajara.

Mediante el ejercicio de comparacion de indicadores encontramos que algunas de las parroquias que son ubicadas como supercrisis en el Dupaquier como Zapopan y Nochistlan son identificadas como crisis menor y crisis media respectivamente

⁶El indice de Dupaquier se calcula con la siguiente formula: $I_x = (D_x - M_x) / S$ Donde: I_x = Índice de Mortalidad de la crisis demografica en el año x D_x = Numero de defunciones del año x M = Media de defunciones del periodo de 10 años anteriores a x , sin incluir a x (en este caso se toma desde 1726-1736) S = Desviacion típica de los decesos durante el mismo periodo de 10 años anteriores a x . La formula de Panta-Livi Bacci es la siguiente: $I = D_x / M_x$ en donde: I = Intensidad mortalidad en un año determinado. D_x = Cifra anual de defunciones en dicho año. M_x = Media aritmetica defunciones del periodo $n(3)$ a $n(9)$

Lugar	Año	Dx	Mx	Magnitud	Categoría
Guadalajara	1735	249	148.14	1.7	Crisis Menor
Zapopan	1734	162	94.14	1.7	Crisis Menor
San Juan de los Lagos	1734	100	75.42	1.3	Cercana a crisis menor
Santa María de los Lagos	1735	226	162	1.3	Cercana a crisis menor
Aguascalientes	1735	261	191.2	1.3	Cercana a crisis menor
Tepatitlán	1735	133	49	2.7	Crisis Media
Mazapil	1735	118	98.1	1.2	Cercana a crisis menor
Nochistlán	1735	170	56.5	3.0	Crisis Media
Jalostotitlán	1735	158	94.5	1.6	Crisis Menor
Charcas	1732	112	61.1	1.8	Crisis Menor
Zapotlanejo	1735	50	21	2.3	Crisis Media
Tlaltenango	1733	133	47.5	2.8	Crisis Media
Real de Asientos	1732	184	117.4	1.5	Crisis Menor

Figura 9: Índice de Panta-Livi Bacci. Viruela de 1734-1735 en el obispado de Guadalajara.

por el Panta-Livi Bacci en el cual las parroquias que alcanzaron mayor índice de magnitud fueron Tepatitlan, Tlaltenango y Nochistlan las cuales alcanzaron la categoría de crisis media.

Aguascalientes, San Juan y Santa María de los Lagos que figuran como crisis medias en Dupaquier no alcanzan ni siquiera el grado de crisis en el Panta-Livi Bacci acercándose a crisis menor únicamente, mientras que el resto de parroquias alternan varianentre crisis menores y medias. En el caso de Guadalajara y Zapopan que figuran en Dupaquier como crisis mayor y supercrisis pasan a ser crisis menores en el Panta-Livi Bacci.

¿A que se debe esta varianza? Debemos tener en cuenta que el índice de Dupaquier a diferencia del Livi Bacci no toma en cuenta periodos de estabilidad y de crisis no relacionadas, así como del posible subregistro por lo que consideramos que la lectura del indicador propuesto por los investigadores italianos es el que más de aproxima a la realidad.

Ruta de Contagio

En enero de 1732 las haciendas de San Nicolás Laguna Seca y la de San Judas Tadeo, pertenecientes a la jurisdicción parroquial del Real de Charcas son las primeras en registrar muertes por viruelas, de ahí se extendió a toda la jurisdicción parroquial durante la contingencia hasta agosto de ese mismo año (Archivo Parroquial de San Francisco de Charcas, 1694-1738).

Paralelamente, en el mes de marzo, el Real de Asientos, distante de Charcas a tan solo 240 kilómetros comenzó a presentar sobremortalidad (Archivo Parroquial de Nuestra Señora de

Belén, 1705-1757). Cabe señalar que ambas poblaciones eran focos mineros del obispado y que las haciendas de Laguna Seca y San Judas Tadeo eran haciendas de labor dedicadas a la ganadería, agricultura y a la producción mezcalera que servían de apoyo al foco minero, es común encontrar en la época de dominio español a lo largo de Indias este tipo de poblaciones y centros económicos “satelitales” a las minas y a sus poblaciones mayores, en las que las condiciones de higiene eran precarias y el hacinamiento fomentaba la viralización de enfermedades (Povea, 2015).

Asientos quedaba de paso a aquellos que de Charcas necesitaban ir tanto a Guadalajara como a la ciudad de México por la ruta de León, por eso es que tan solo dos meses después del brote en Charcas encontramos ya el padecimiento en otro Real de minas, el que aparezca la enfermedad antes que en Aguascalientes nos visibiliza la compleja red de vida e intercambios comerciales que existía entre haciendas y centros mineros.

En noviembre de ese mismo año la enfermedad llegó a Tlaltenango comenzando con un periodo de sobremortalidad que no se redujo sino hasta agosto del año siguiente (Archivo Parroquial de Tlaltenango de Sánchez Román, 1686-1756). Los nueve meses que corren de agosto de 1733 a mayo de 1734 no existen registros de enfermedad. Es en Santa María de los Lagos que comienza de nuevo a presentarse la sobremortalidad entre mayo y septiembre pasando a San Juan de los Lagos de julio a diciembre (Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, 1708-1737; Archivo Parroquial del Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, 1710-1762) Guadalajara y Zapopan comienzan a presentar sobremortalidad de octubre a abril y de octubre a enero respectivamente.

7

Es a partir de 1735 que la enfermedad llega a su nivel más alto en distribución espacial e impacto demográfico, en las parroquias altas de Zapotlanejo (diciembre de 1734 a mayo de 1735) (Archivo Parroquial de San Sebastián, 1655-1746), Jalostotitlan (enero-mayo) (Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Jalostotitlán, 1722-1750), Tepatitlan (marzo a julio) (Archivo Parroquial de San Francisco de Asís de Tepatitlán, 1685 a 1741), Aguascalientes (mayo a agosto) (Archivo Histórico del Sagrario de Aguascalientes, antes Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, 1702-1752 y 1736-1748), Nochistlan (mayo a septiembre) (Archivo Parroquial de

⁷Durante la época virreinal encontramos dos tipos de haciendas, las de labor y las de beneficio, las primeras estaban dedicadas a la agricultura y la ganadería y las segundas al beneficio de metales. Por beneficio se debe entender la separación del oro y la plata de los residuos adheridos a él, por lo general piedras y tierra (Contreras, 1999; Garibay, 2010). De la Hacienda de San Nicolás Laguna Seca sabemos que hasta la fecha es productora de mezcal y agrícola, perteneciente hasta principios del siglo XX la cual incluso sus trabajadores contaban con una cofradía y con capilla a finales del siglo XVIII y perteneció hasta la revolución a la familia Murieda. De la Hacienda de San Judas Tadeo solamente encontramos que también contaba con una capilla, mas nunca es referida una cofradía (Corral, 2002; Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, Sección Gobierno, Serie Visitas Pastorales, caja 6).

Nochistlán, 1667-1738 / 1739-1771), el real de Minas de Mazapil (diciembre a enero de 1736) (Archivo Parroquial de la Parroquia de San Gregorio (Real de Mazapil), 1730-1762) donde el parroco asento que todas las muertes de ese periodo “fueron por las viruelas”. Cabe señalar que en este mismo año comienzan a presentarse casos de tabardillo simultáneamente a la viruela, como es en los casos de Zapotlanejo, y en Charcas.

8

Figura 10: Ruta de contagio de la viruela dentro del reino de la Nueva Galicia 1732 a 1736. Fuente: Elaboración del Ing. Héctor Francisco Flores, con base en los datos de las parroquias más afectadas del obispado de Guadalajara.

2. Conclusiones

Consideramos que la epidemia de viruela de 1734-1735 fue, comparada con el matlazahuatl de 1738, mucho menor en impacto demográfico como en extensión, sin embargo guardo una

⁸Periodos de sobremortalidad que dicho sea de paso no es catalogada como epidemia ni mucho menos, sino simplemente hay más muertes y esporádicamente aparecen a causa de viruela, pero que debido a la interpretación expuesta en la primera parte de este capítulo asociamos a causa de la viruela.

característica que el matlazahuatl no tuvo, y es la afectación directa a Guadalajara y su región inmediata (sobre todo villas, ciudades y reales de minas abastecedores)

Aunado a ser 1734 un año difícil en cuanto a calamidades naturales, se desembocó en un importante acto político-religioso como lo es la proclamación de la Virgen de Zapopan como Patrona y Abogada contra Tempestades, Rayos y Epidemias marcando culturalmente a la feligresía tapatía hasta el día de hoy.

El matlazahuatl guardo características muy distintas con respecto a esta viruela, focalizándose ya no tanto en el área urbana de la ciudad episcopal, sino en el espacio rural del obispado de Guadalajara.

The Virgin of Zapopan and the smallpox epidemic of 1734 in the bishopric of Guadalajara.

Abstract

This text is derived from a broader study, of which the recent publication of volume 123 of the journal *Estudios Jaliscienses* of El Colegio de Jalisco is part, and intends to present a detailed analysis, formulated based on the methodology of historical demography on the (so far unknown) smallpox of 1734 that devastated the bishopric of Guadalajara and specifically the regions of Los Altos and Centro (the most affected). Likewise, the way in which the memory of this epidemic has remained hidden for two hundred and eighty-seven years behind a celebration that takes place year after year in the Metropolitan Area of Guadalajara and that culturally and devotionally involves a much larger region is evident. wide and that since last November 28, 2018 was declared Intangible Heritage of Humanity by UNESCO: The pilgrimage of the Virgin of Zapopan, an image that has been patronage since 1734 against storms, lightning and epidemics and since the 20th century the title Patron Saint of the Archbishopric of Guadalajara as well as queen and mother of Jalisco, among others. Thus, the reader will find in these lines the attempt to soften the hard and numerical techniques of historical demography with those of cultural history through the representations that were involved in the peculiar origin of the Zapopana pilgrimage.

Keywords:

Virgin of Zapopan, Jalisco, Nueva Galicia, Guadalajara, Smallpox, Bishopric of Guadalajara, Historical demography, Pilgrimage.

Agradecimientos

A la memoria de mi abuelo el Ing. Albano Figueroa Godoy.

Conflicto de Interés

Ninguno Declarado

Financiación

Proyecto sin recursos institucionales.

Bibliografía

1. Aciprensa (s/f). Santa María de la O. La virgen de la espera.
2. Alcalá, C. (2013). Viruela y mujeres: trabajadoras del hogar en la ciudad de Campeche, 1855. *Península* 8(2) Mérida jul./dic.
3. Camarena, P.A.(1734). Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Zapopan, sección defunciones, serie de 1637-1777, 25 de noviembre de 1734.
4. Carbajal, D. (2016). Epidemias en el Obispado de Guadalajara. La muerte masiva en el primer tercio del siglo XIX. Jalisco: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades-Ediciones C.U Lagos.
5. Contreras, C. (1999). El reemplazo del beneficio de patio en la minería peruana, 1850-1913. *Revista de Indias* LIX (216), 392-415.
6. Corral, A. (2002). Familia empresaria a finales del siglo XIX en San Luis Potosí: los Diez Gutierrez. Tesis de Maestría. Colegio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.
7. Garibay, C. (2010). Mazapil, Zacatecas, México: un ejemplo de estructura agroganadera colonial (1568-1810). *Fronteras de la Historia* 15(1), 61-84.
8. González, B. J. (1734). Archivo de la Parroquia de San Gregorio (Real de Mazapil), sección sacramental, serie defunciones, vol. 1, años 1730-1762. Mazapil, Zacatecas.
9. José Ignacio Dávila Garibi. Apuntes para la historia de la Iglesia en Guadalajara. México: Cultura, 1963, t. III, vol. I, p. 519.
10. Malvido, E. y Viesca, C. (1985). La epidemia de cocoliztli de 1576. *Historias* 11. Ciudad de México, INAH, 24-33.
11. Martínez, H. (2016). Episcopologio de Guadalajara. Tlaquepaque, Jalisco: Consejo del Colegio de Notarios de Jalisco.
12. McCaa, R. (1999). ¿Fue el siglo XVI una catástrofe demográfica para México? Una respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa. *Papeles de población* 5(21), julio-septiembre, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México.
13. Oliver, L.V. (2005) Intensidad de las crisis demográficas en las ciudades de México y Guadalajara, 1800-1850. *Takwá* 8, 13-36.
14. Pescador, J. J. (1992). De bautizados a fieles difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana. Santa Catarina Virgen y Mártir de México, 1568-1820. México: El Colegio de México/Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano.
15. Povea, I. (2015). El mundo laboral y la historia social: Algunas notas sobre los problemas de salud y las medidas asistenciales en el espacio minero de la monarquía hispánica. *Sociedad indiana, Historia social de los mundos indianos.*
16. Trejo, J. (2016). La epidemia de viruela de 1797 en el sagrario de la Ciudad de México vista a través de los registros parroquiales. Tesis de Maestría, Instituto Mora, México.
17. Villegas, M. (1736). Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, serie defunciones de 1664-1811. Lagos de Moreno, Jalisco.
18. Voltaire (1976). *Cartas filosóficas*. Madrid: Ed. Nacional, 256 p.

Archivos

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara A. (1734). Sección Gobierno, Serie Secretaría/Primer visita de la Virgen de Zapopan a Guadalajara por la peste y por los rayos, 2 leg. Guadalajara, Jalisco. Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara B. (1734). Sección gobierno, serie Cabildo. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara C. (1734). Sección gobierno, serie Cabildo, año de 1734. Diligencias hechas sobre que se jure como Patrona de las Tempestades a la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara D. (1734). Fondo Especial, Testimonios de las diligencias formadas a efecto gobierno para que se jurase por Patrona y Defensora de Tempestades, Rayos y Epidemias en esta ciudad de Guadalajara capital del Nuevo Reino de la Galicia a la milagrosísima imagen de Nuestra Señora que con título y advocación de la O se venera en su propio Santuario a distancia de dos leguas de esta dicha ciudad como abajo se expresa, 1734, 60 legajos. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara E. (1734). Sección gobierno, serie Cabildo. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara F. (1734). Sección gobierno, serie Cabildo. El Deán y Cabildo sede vacante a instancias del nobilísimo Ayuntamiento de esta ciudad sobre jurar por Patrona de las Tempestades, Rayos y Epidemias a Nuestra Señora de Zapopan. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara G. (1734). Sección gobierno, serie Cabildo, 12 de noviembre de 1734. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, sección gobierno, serie Cabildo, año de 1734. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Histórico del Sagrario de Aguascalientes (Antes Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción). (1702-1752). Sección Sacramental, Serie Defunciones, Vols.4-6. Aguascalientes, Aguascalientes.

Archivo Histórico del Sagrario de Aguascalientes (Antes Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción). (1736-1748). Sección Sacramental, Serie Defunciones, Vols.7. Aguascalientes, Aguascalientes.

Archivo Parroquial de la Parroquia de San Gregorio (Real de Mazapil). (1730-1762). Sección sacramental, serie defunciones, vol. 1. Mazapil, Zacatecas.

Archivo Parroquial de Nochistlán. (1667-1738 / 1739-1771). Sección Sacramental, Serie Entierros.Nochistlán, Zacatecas.

Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Belén (Real de minas de Asientos). (1705-1757) Sección: Sacramental, Serie: Defunciones, vol. 1. Asientos, Aguascalientes.

Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (Santa María de los Lagos). (1708-1737). Sección Sacramental, Serie defunciones, vol. 1, Lagos de Moreno, Jalisco.

Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Jalostotitlán, Sección Sacramental. (1722-1750). Serie defunciones, Vol. 3. Jalostotitlán, Jalisco.

Archivo Parroquial de San Felipe de Linares. (1729-1762). Sección Sacramental, serie defunciones, vol.2. Linares, Nuevo León.

Archivo Parroquial de San Francisco (1697-1761). Sección Sacramental, serie defunciones. Tala, Jalisco.

Archivo Parroquial de San Francisco de Asís de Tepatitlán (1685-1741). Sección Sacramental, serie Defunciones, vol. 2. Tepatitlán, Jalisco.

Archivo Parroquial de San Francisco de Charcas. (1694-1738). Sección Sacramental, Serie Defunciones, Vol. 2. Charcas, San Luis Potosí.

Archivo Parroquial de Santiago de Compostela (1663-1797). Serie defunciones. Compostela, Nayarit.

Archivo Parroquial de Tlaltenango de Sánchez Román. (1686-1756). Sección Sacramental, serie de defunciones de. Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas.

Archivo parroquial del Sagrario Metropolitano de Guadalajara. (1730-1740). Secciones Sacramentales, Series Defunciones. Guadalajara, Jalisco.

Archivo parroquial del Sagrario Metropolitano de Guadalajara (1734-1735). Secciones Sacramentales, Series Defunciones, Años de. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano de Guadalajara (1730-1759). Libro de defunciones. Guadalajara, Jalisco.

Archivo Parroquial del Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. (1710-1762). Sección Sacramental, Serie defunciones, Vol. 1. San Juan de los Lagos, Jalisco.